

DIGITALIZAÇÃO E CORRELAÇÃO DA IMAGEM OBTIDA PELA TÉCNICA DA FOTOELASTICIDADE COM AS TENSÕES EM MATERIAIS SUBMETIDOS À ESFORÇOS EM REGIME ELÁSTICO

Kaike Pastor Saavedra¹, Marlipe Garcia Fagundes Neto².

*¹Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, Universidade Federal de Goiás
Alameda Ingá, quadra B, bloco 5, s/n - Chácaras Califórnia, 74045-155, Goiânia/Goiás, Brasil
kaike@discente.ufg.br, marlipe@ufg.br*

Resumo.

A técnica da fotoelasticidade utiliza filtros polarizadores de luz dispostos a montante e a jusante de um material com propriedades fotoelásticas, permitindo a visualização de padrões de franjas associados ao estado de tensão. Trata-se, portanto, de uma técnica experimental que possibilita a análise qualitativa e quantitativa de tensões em peças submetidas a esforços. O Laboratório de Mecânica Aplicada (LabMEC/UFG) possui uma bancada de fotoelasticidade, denominada polariscópio, desenvolvida por um discente de graduação em seu trabalho de conclusão de curso. Esse projeto contemplou melhorias de um polariscópio plano, além de comparações qualitativas entre tensões observadas experimentalmente e modelos numéricos. Como desdobramentos, foram sugeridas melhorias, incluindo a adaptação para o modelo circular, a instrumentação da força aplicada e a digitalização das imagens obtidas.

Palavras-chave: Fotoelasticidade; Polariscópio circular; Tensões em regime elástico; Digitalização de imagens; Instrumentação experimental.

1 INTRODUÇÃO

A compreensão do estado de tensões em materiais é fundamental para o dimensionamento e a análise de componentes mecânicos. Entre as diferentes técnicas experimentais aplicadas nesse campo, a fotoelasticidade destaca-se por permitir a visualização direta da distribuição de tensões em peças submetidas a esforços, por meio de padrões de franjas ópticas. Essa metodologia baseia-se na utilização de materiais fotoelásticos transparentes que, quando submetidos a carregamentos

mecânicos, tornam-se birrefringentes. O processo funciona da seguinte forma: primeiro, a luz é polarizada linearmente antes de passar pela amostra; ao atravessar o material sob tensão, o feixe de luz se divide em dois, com velocidades e índices de refração diferentes. Por fim, um segundo polarizador (o analisador), posicionado após a amostra, permite que a interação entre a luz e o material crie um padrão de franjas observável.

Por meio da técnica da fotoelasticidade, um polariscópio plano retorna informações sobre dois tipos de tensões. A direção das tensões principais é revelada através das franjas isoclínicas — bandas escuras que se movem com a rotação da amostra em relação aos eixos polarizadores. Já a diferença entre as tensões principais ($\sigma_1 - \sigma_2$) é visualizada pelas franjas isocromáticas — bandas coloridas (ou escuras, sob luz monocromática) que indicam a magnitude da tensão.

Neste ponto, é importante notar a distinção entre os tipos de equipamento. O polariscópio plano permite visualizar tanto as franjas isoclínicas quanto as isocromáticas, o que pode tornar a análise complexa pela sobreposição de ambos os padrões. Em contrapartida, o polariscópio circular, por meio de lâminas de quarto de onda, elimina as franjas isoclínicas e exibe apenas as isocromáticas, facilitando significativamente a análise quantitativa das tensões.

O Laboratório de Mecânica Aplicada (LabMEC/UFG) dispõe de um polariscópio construído a partir do trabalho de conclusão de curso de um discente de graduação, que resultou no projeto e montagem de uma bancada didática para aplicação da técnica da fotoelasticidade. Embora a versão inicial tenha contemplado o modelo de polariscópio plano e análises qualitativas das franjas, foram indicadas oportunidades de aprimoramento, como a adaptação para o modelo circular, a instrumentação do sistema e a digitalização das imagens obtidas.

Nesse contexto, o presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de dar continuidade às propostas levantadas, promovendo avanços na aplicabilidade da técnica dentro de um ambiente acadêmico e de pesquisa. A adequação do polariscópio plano para circular, a instrumentação com célula de carga e a digitalização computacional das imagens visam ampliar a precisão, a qualidade e a confiabilidade das análises experimentais de tensões. Além disso, os resultados contribuem para o projeto de pesquisa “Desenvolvimento de Aparatos de Apoio Didático-Experimental para Engenharia Mecânica”, fortalecendo o ensino prático das disciplinas da linha de Projetos de Sistemas Mecânicos.

2 DESENVOLVIMENTO

Para a realização deste trabalho foram empregados materiais e procedimentos voltados tanto para a adaptação estrutural do polariscópio quanto para sua instrumentação. O foco principal esteve na implementação de um sistema de medição da força aplicada à amostra, visando permitir análises quantitativas da técnica da fotoelasticidade.

A instrumentação foi realizada a partir da adaptação de uma balança digital de cozinha. O equipamento foi desmontado de forma a reaproveitar o layout original da placa eletrônica, incluindo o sistema de fiação e o display digital. A célula de carga da balança foi removida e acoplada mecanicamente à estrutura do polariscópio, possibilitando a medição direta da carga aplicada sobre a peça fotoelástica.

Figura 1: Bancada com o display da balança

(Fonte: Autor, 2025)

Durante os ensaios, ao aplicar esforços no material, o display da balança indicava a massa correspondente em gramas. Para converter este valor em força, foi utilizada a relação:

$$F = m * g \quad (1)$$

Em que F é a força (N), m é a massa registrada pela célula de carga (Kg) e g é a aceleração da gravidade ($9,81 \frac{m}{s^2}$).

Dessa forma, tornou-se possível correlacionar a carga aplicada no polariscópio com os padrões de franjas obtidos experimentalmente, permitindo análises qualitativas e quantitativas em comparação com modelos teóricos de tensões no regime elástico.

3 METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho foi dividida em três etapas principais: a execução do ensaio experimental em um polariscópio, o desenvolvimento de um modelo numérico para simulação e a análise quantitativa da correlação entre as imagens geradas por ambos os métodos.

3.1 ENSAIO EXPERIMENTAL E AQUISIÇÃO DE IMAGEM

Após a instrumentação da bancada de fotoelasticidade, o corpo de prova (viga) foi posicionado e submetido a um carregamento conhecido. Utilizando uma fonte de luz polarizada, os padrões de franjas, que representam as linhas isocromáticas, foram gerados no material. Uma fotografia de alta resolução foi capturada para registrar o resultado experimental sob a carga aplicada, servindo como base para a comparação.

3.2 SIMULAÇÃO NUMÉRICA COM ANÁLISE DE MALHA

Paralelamente ao ensaio prático, um modelo numérico foi desenvolvido no software Autodesk Inventor 2023. Uma viga com geometria idêntica à do corpo de prova experimental foi modelada e, no ambiente de simulação, foi gerada uma malha para a análise de tensões estáticas.

As condições de contorno foram definidas para replicar o ensaio real:

- Uma das arestas da viga recebeu uma restrição fixa (engaste), que impede todos os graus de liberdade.
- Na aresta oposta, foi aplicada uma restrição de deslocamento apenas na direção vertical (eixo Y), permitindo a livre movimentação horizontal para simular um apoio móvel.
- O carregamento foi aplicado em uma região superficial similar àquela do ensaio prático para reproduzir a distribuição de força.

Uma limitação inerente a esta comparação deve ser destacada: a análise de tensões do software gera, por padrão, o campo de tensão de Von Mises, um critério de escoamento para materiais dúcteis. Em contrapartida, os padrões de franjas na fotoelasticidade estão diretamente relacionados à tensão cisalhante máxima ($\tau_{m\acute{a}x}$). Para minimizar visualmente essa divergência teórica, a barra de cores da simulação foi ajustada manualmente, buscando alinhar a paleta de cores com os padrões observados no ensaio.

3.3 ANÁLISE QUANTITATIVA E CORRELAÇÃO DE IMAGENS

Para comparar de forma objetiva os resultados do experimento e da simulação, foi desenvolvido um fluxo de trabalho computacional em Python.

Uma análise preliminar, meramente visual (Figura 2).

Figura 2: Análise preliminar

Análise Comparativa de Imagens de Fotoelasticidade

(Fonte: Autor, 2025)

Foi realizada sem tratamento prévio, revelando a necessidade de um método mais robusto e padronizado. Com isso, o processo foi estruturado em duas fases:

1. **Padronização das Imagens:** O primeiro algoritmo desenvolvido tinha como única função o pré-processamento dimensional. Ele garantia que tanto a imagem experimental quanto a da simulação tivessem exatamente a mesma resolução (mesma quantidade de pixels em largura e altura), um requisito essencial para a comparação pixel a pixel.
2. **Análise de Correlação:** Com as imagens devidamente padronizadas, um segundo algoritmo foi executado para extrair métricas quantitativas de similaridade. Os principais resultados gerados por este código são o histograma de cores e o Índice de Similaridade Estrutural (SSIM).
 - **Histograma de Cores (RGB):** Esta análise quantifica a distribuição dos canais de cor (Vermelho, Verde e Azul) em cada imagem. A comparação dos histogramas da imagem real e da simulada oferece uma medida da semelhança global em termos de paleta de cores e intensidade.
 - **Índice de Similaridade Estrutural (SSIM):** O SSIM é uma métrica avançada para medir a similaridade entre duas imagens. Diferente de outras técnicas, ele avalia a percepção de mudança na estrutura da imagem, considerando fatores como luminância, contraste e forma. Seu valor varia de -1 a 1, onde 1 representa uma identidade perfeita, e valores próximos de 0 indicam baixa semelhança. Portanto,

no contexto deste trabalho, quanto maior o valor do SSIM, mais fiel a simulação está em relação ao resultado experimental. Adicionalmente, o método SSIM gera um "mapa de diferenças", que destaca visualmente as regiões de maior divergência, auxiliando na identificação de pontos para o aprimoramento do modelo numérico.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a execução dos procedimentos descritos na metodologia, foi realizada a análise comparativa entre a imagem experimental e a captura de tela da simulação numérica. O primeiro passo consistiu na padronização dimensional de ambas as imagens por meio do algoritmo desenvolvido em Python, garantindo que possuíssem a mesma resolução para viabilizar a análise de correlação pixel a pixel.

A imagem a seguir (Figura 3) apresenta o resultado da simulação lado a lado com a fotografia do ensaio experimental, já com as dimensões padronizadas.

Figura 3 - Comparativo Visual entre Resultado Experimental e Simulação Numérica

Análise Comparativa de Imagens de Fotoelasticidade

(Fonte: Autor, 2025)

4.1 ANÁLISE QUALITATIVA

A partir da observação visual (Figura 3), é possível notar uma semelhança macroscópica na distribuição dos campos de tensão. O formato geral dos padrões isocromáticos na simulação acompanha a tendência observada no corpo de prova real, especialmente nas regiões de maior concentração de tensão.

Contudo, diferenças significativas também são evidentes. A principal delas reside na representação das cores. Enquanto o resultado experimental exibe uma transição de cores suave e distribuída, a simulação apresenta cores em bandas mais demarcadas. Esta é uma limitação do software, pois mesmo com ajustes manuais na escala, a renderização gráfica não consegue replicar a distribuição contínua de cores observada na prática. Adicionalmente, a análise é impactada pela natureza distinta das tensões avaliadas: a tensão cisalhante máxima no ensaio prático versus a tensão de Von Mises na simulação. A equação de Von mises é descrita conforme a equação 2 e a tensão cisalhante máxima conforme a equação 3.

$$\sigma_v = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2} \quad (2)$$

no qual σ_1 e σ_2 é a primeira e segunda tensão principal, respectivamente.

$$\tau_{m\acute{a}x} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \quad (3)$$

no qual σ_1, σ_2 são as tensões principais máxima e mínima respectivamente. Já $\tau_{m\acute{a}x}$ é a tensão cisalhante máxima.

Um ponto crucial a ser discutido é a magnitude do carregamento aplicado. No ensaio prático, foi aplicada uma massa de 4141g, correspondente a uma força de aproximadamente 40,6 N. Este é um valor de carga relativamente baixo. Observou-se no ambiente de simulação que, ao aplicar cargas progressivamente maiores, os padrões de tensão se tornam mais definidos e visualmente mais ricos, sugerindo que um ensaio experimental com maior carregamento poderia gerar resultados mais claros e potencialmente mais correlacionados com o modelo numérico.

4.2 ANÁLISE QUANTITATIVA E DISCUSSÃO

Para quantificar a similaridade entre as duas imagens, foi calculado o Índice de Similaridade Estrutural (SSIM). O valor obtido foi de $SSIM = 0,2254$.

O SSIM é um índice que varia de -1 (inversão total) a 1 (identidade perfeita). Um valor de

0,2254, embora positivo, indica uma baixa similaridade estrutural. Se fôssemos traduzir livremente este índice para uma escala percentual de similaridade, ele estaria em torno de 22,5%. Este resultado quantitativo confirma a análise visual: apesar de haver uma correspondência básica no formato, as diferenças na textura, contraste e, principalmente, nas cores, são muito significativas.

A discussão sobre este resultado leva à identificação de possíveis otimizações para aumentar a correlação em trabalhos futuros, visando aproximar o valor do SSIM de 1:

1. Aumento do Carregamento Experimental: Conforme observado na simulação, realizar ensaios com cargas mais elevadas (dentro do regime elástico do material) tende a produzir franjas mais nítidas e numerosas. Isso provavelmente geraria uma imagem experimental com mais "informação" estrutural, facilitando a comparação e potencialmente aumentando o SSIM.
2. Acurácia do Modelo Numérico: A revisão detalhada das condições de contorno é crucial. Garantir que a área e a forma de aplicação da força, bem como as restrições, representem com máxima fidelidade as condições do ensaio é um passo fundamental para aprimorar o modelo.
3. Pré-processamento Avançado das Imagens: Antes da análise, as imagens poderiam ser processadas para isolar apenas as informações de interesse. A conversão para escala de cinza ou a aplicação de filtros de detecção de bordas poderiam forçar o algoritmo a comparar apenas o formato e a posição das franjas, ignorando as diferenças de cores, que já foram identificadas como uma limitação inerente do software.

Em suma, os resultados indicam que o modelo numérico atual serve como uma primeira aproximação, mas a combinação de um carregamento experimental maior com um tratamento de imagem mais focado nas estruturas pode elevar significativamente a correlação entre a simulação e a realidade física.

5 CONCLUSÕES

Este trabalho teve como objetivo principal avançar na modernização da bancada de fotoelasticidade do LabMEC/UFG, através da instrumentação do sistema de carregamento e do

desenvolvimento de uma metodologia computacional para a correlação quantitativa entre resultados experimentais e simulações numéricas. A instrumentação, realizada com a adaptação de uma célula de carga, foi bem-sucedida ao permitir a medição da força aplicada, enquanto o fluxo de trabalho em Python se mostrou funcional para padronizar e comparar as imagens de forma objetiva.

A metodologia de análise quantitativa revelou uma correlação inicial modesta entre o experimento e a simulação, resultando em um Índice de Similaridade Estrutural (SSIM) de 0,2254. Este valor, que representa uma similaridade de aproximadamente 22,5%, quantifica as divergências observadas visualmente e é atribuído a um conjunto de desafios e limitações identificados. As principais fontes de discrepância foram a diferença teórica entre a tensão de Von Mises (simulação) e a tensão cisalhante máxima (experimento), a dificuldade do software em replicar as transições suaves de cores do fenômeno real e a aplicação de uma carga experimental relativamente baixa (aproximadamente 40,6 N), que gerou padrões de franjas menos definidos.

A discussão dos resultados aponta um caminho claro para o aprimoramento da correlação e para alcançar um valor de SSIM mais próximo de 1, que indicaria uma correspondência quase perfeita. As estratégias para atingir este objetivo incluem a realização de ensaios experimentais com cargas mais elevadas para intensificar os padrões de franjas, um refinamento rigoroso das condições de contorno no modelo numérico e, crucialmente, a implementação de técnicas de pré-processamento de imagem. A conversão das imagens para escala de cinza ou a aplicação de filtros de detecção de bordas forçaria a análise a focar exclusivamente na geometria e posição das franjas, neutralizando as divergências de cor que são uma limitação inerente da comparação atual.

Portanto, conclui-se que o trabalho foi bem-sucedido em estabelecer uma metodologia completa e validada para a digitalização e correlação de dados em fotoelasticidade, tendo sido aplicada na configuração de polariscópio plano. Embora o resultado quantitativo inicial seja modesto, ele serviu para diagnosticar as principais fontes de erro e estabelecer uma base sólida e um roteiro claro para pesquisas futuras. Estas incluem não apenas o aprimoramento do modelo numérico, mas também a implementação da análise com o polariscópio circular, visando aprimorar significativamente a fidelidade entre os resultados experimentais e os modelos de simulação.

Agradecimentos.

Agradecimentos ao Ministério da Educação (MEC) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) pela manutenção do Programa de Educação Tutorial (PET). Outrossim, enormes reconhecimentos a todos os participantes do projeto em questão.

REFERÊNCIAS

BALBINOT, A.; BRUSAMARELLO, V. J.. Instrumentação e fundamentos de medidas. 2a. LTC. 2010

BUGYNAS, R. G., e NISBETT, J. K., Elementos de Máquinas de Shigley, 10 edição, Mc Graw Hill Education, 2016

DALLY, J. W.; RILLEY, W. F. Experimental Stress Analysis. 3a Ed. U.S.A.: McGrawHill Book Co. 1991

GONZALEZ, R. C. e WOODS, R. C., Processamento digital de imagens, Pearson Education, 2009

GUIMARÃES, B. M., Projeto De Uma Bancada Didática Para Aplicação Da Técnica Da Fotoelasticidade, Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de Goiás, 2023

NORTON, R. L., Projeto de Máquinas: Uma Abordagem Integrada, 4 edição, Bookman, 2013

SILVA, L.S. et al, Análise quantitativa de tensões em amostras fotoelásticas por meio de fotoelasticidade, Revista Brasileira de Física Tecnológica Aplicada, Ponta Grossa, 2017.